

O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA PEDAGOGIK IJODLIGINI RIVOJLANISH SHARTLARI TO'PLAMASI

Найманбаев Бекмурат Рахимбердиевич

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14173313>

Izoh. Maqolada maktab muassasalarida pedagogik ijodni rivojlantirish uchun ijtimoiy-pedagogik, tashkiliy, axloqiy-psixologik va boshqa shart-sharoitlar kompleksi o'rganiladi. "Shart" atamasining ma'nosi aniqlangan. Pedagogik ijodkorlik uchun shart-sharoit yaratish faoliyatning bir qator muhim yo'nalishlarini, shu jumladan nafaqat kognitiv, balki tarbiyaviy funktsiyalarni amalga oshirish orqali mumkin degan xulosaga keladi.

Tayanch iboralar: ijtimoiy-pedagogik, tashkiliy-pedagogik, maktab-gigienik, axloqiy-psixologik, estetik, moddiy sharoitlar.

Аннотация. В статье изучается комплекс социально-педагогических, организационных, морально-психологических и других условий для развития педагогического творчества в школьных учреждениях. Определяется значение термина «условие». Делается вывод о том, что создание условий для педагогического творчества возможно при реализации целого ряда важнейших направлений деятельности, включающих не только познавательную, но воспитательные функции.

Ключевые слова: социально-педагогические, организационно-педагогические, школьно-гигиенические, морально-психологические, эстетические, материальные условия.

Annotation. The article studies a complex of socio-pedagogical, organizational, moral-psychological and other conditions for the development of pedagogical creativity in school institutions. The meaning of the term "condition" is defined. It is concluded that creating conditions for pedagogical creativity is possible through the implementation of a number of important areas of activity, including not only cognitive, but educational functions.

Key words: social-pedagogical, organizational-pedagogical, school-hygienic, moral-psychological, aesthetic, material conditions.

Прежде чем перейти к изучению вопроса о том, какими должны быть условия для развития педагогического творчества учителя в системе школьных учреждений, необходимо выяснить, что предполагается под понятием «условия». В энциклопедическом словаре даны следующие определения термину «условие»:

- обстоятельство, от которого что-нибудь зависит; требовательность к себе- условие успеха;
- требование, предъявляемое одной из договаривающихся сторон;
- устное или письменное соглашение о чем-либо;
- правила, установленные в какой-нибудь области жизни, деятельности (общезнание);
- обстановка, в которой происходит, осуществляется что-либо; хорошие условия для работы; природные условия; жилищные условия; действовать в благоприятных условиях;
- требования, из которых следует исходить [1].

В философском энциклопедическом словаре следующая дефиниция условия: это философская категория, выражающая отношение предмета к окружающим его явлениям, без которых он существовать не может. Сам предмет выступает как нечто обусловленное, а условие – как относительно внешнее предмету многообразие объективного мира [2].

В отличие от причины, непосредственно порождающей то или иное явление или процесс, условия составляют ту среду, обстановку, в которой последние возникают, существуют и развиваются. Среди оптимальных условий для учебно- воспитательного процесса М.Н.Поташник выделяет организационно-педагогические, школьно-гигиенические, морально- психологические, эстетические, материальные условия, а также единство действий школы, семьи [3].

По мнению А.Д.Деминцева, предопределить успешность реализации принципа интеграции науки и практики могут следующие педагогические условия: организационно-педагогические условия, социально- психологические условия, технологические [4]. Учет вышеназванных условий послужил основными факторами формирования профессионально- педагогической культуры и педагогического творчества учителя общеобразовательной школы.

Насколько учителя подготовлены к своей профессии — вот важнейший показатель качества образования. Обеспечить подготовленность учителей к решению задач и проблем меняющегося мира означает предоставить в их распоряжение конкретное знание предмета, эффективную преподавательскую практику, понимание технологий и возможность работать с другими учителями, родителями, социумом.

По мнению специалиста в области кадрового менеджмента А.Р.Фонарева, в сфере человеческих ресурсов в современных условиях происходят радикальные сдвиги по ряду направлений:

- от узкой специализации и ограниченной ответственности за порученную работу к широкому профессиональным и должностным компетенциям;
- от спланированного карьерного пути к гибкому выбору траектории профессионального развития;
- от ответственности менеджеров за развитие персонала к ответственности самих работников за собственное профессиональное развитие;
- от контроля над проблемами работников к созданию возможностей для всестороннего профессионального роста каждого работника;
- от закрытого рассмотрения факторов успеха, вакантных мест и отбора специалистов к открытому обсуждению уровня компетентности работников, имеющихся вакансий и путей их заполнения [4].

Осознание личной ответственности работника (в данном случае педагога) за собственное профессиональное развитие не исключает возможности и необходимости управления данным процессом. Управление профессиональным развитием рассматривается как один из аспектов педагогического менеджмента наряду с управлением персоналом и управлением качеством образования. Процесс управления является циклическим и непрерывным, заключается в последовательном выполнении его циклов: «цель — действие — результат — новая цель».

Научно-теоретические основы профессионального роста учителей рассматриваются в работах А.А.Жайтаповой, которая показывает методическую работу как составную часть управления развитием человеческих ресурсов национальной модели непрерывного образования в контексте концепции Всеобщего Управления Качеством. По мнению А.А.Жайтаповой [5], управление профессиональным развитием носит прогнозируемый характер при условии соблюдения пяти взаимообусловленных принципов, которые представлены на рисунок 1.

Рисунок 1. Принципы управления профессиональным развитием

Управление профессиональным развитием педагогов строится на теоретически обоснованных подходах к образованию взрослых, которые с 1970 г. разрабатываются М.Ш. Ноулзом и другими исследователями. Ими сформулированы основные положения новой области знаний:

- обучающемуся (а не обучаемому) взрослому принадлежит ведущая роль в процессе обучения;
- он является сформировавшейся личностью, ставит перед собой конкретные цели обучения, стремится к самостоятельности, самореализации, самоуправлению;
- обладая профессиональным и жизненным опытом, знаниями, умениями, навыками, стремится использовать их в процессе обучения;
- взрослый ищет скорейшее применение полученным при обучении знаниям и умениям;
- процесс обучения в значительной степени определяется временными, пространственными, бытовыми, профессиональными, социальными факторами, которые либо ограничивают, либо способствуют ему;
- процесс обучения организовывается в виде совместной деятельности обучающегося и обучающего на всех его этапах [6].

В число продуктивных признаков деятельности коллектива по управлению развитием педагогического творчества в рамках Государственной программы развития образования до 2020 года входят:

- гибкость и оперативность, быстрое реагирование на динамично меняющуюся социально-экономическую и образовательную ситуацию;
- конкурентоспособность благодаря использованию личностно-ориентированных подходов;
- помощь учителям в работе над новыми Базисными планами, в разработке рабочих учебных планов школ, концепции развития школы и др.;

- ознакомление педагогов с новыми программами, учебно-методическим комплексом по предметам, современными педагогическими технологиями обучения и воспитания;

- изучение уровня профессиональной подготовки учителей, их профессиональных потребностей и затруднений;

- создание аттестационных комиссий;
- организация экспериментальной деятельности педагогов;
- изучение и распространение педагогического опыта;
- организация деятельности творческих групп педагогов;
- оказание методической помощи, проведение консультаций опытными педагогами;
- организация конкурсов, ярмарок, фестивалей, способствующих повышению педагогического творчества [7].

Постоянное развитие и саморазвитие — одна из важных составляющих педагогической профессии. Развитие представляет собой всеобщий принцип существования природы, общества, человека, включающий в себя понимание необратимых, направленных и закономерных изменений. О.В.Хухлаева выделяет три аспекта развития: созревание (биологический индивид), формирование (социальный индивид) и саморазвитие (личность) [8]. То есть профессиональное развитие, выраженное через педагогическое творчество можно рассматривать как составную часть личностного и социального развития человека.

Формирование педагогического творчества является определяющим звеном в учебно-воспитательной системе. Чтобы объективно ответить на вопросы: каковы изменения в школе и что надо сделать, чтобы улучшить качество и профессионализм педагогов в учебно-воспитательном процессе и, как следствие и главная цель - для качества образованности учеников нужен повседневный кропотливый труд. Воспитательная работа в школе направлена на то, чтобы каждый ребёнок был личностью, определивший свою жизненную цель и пути к её достижению. Школа является основным звеном в системе образования, где должны воспитываться люди с творческим мышлением и общечеловеческой моралью.

Учебно-воспитательный процесс должен максимально раскрывать творческие способности учащихся, способствовать их активной жизненной позиции, росту духовного потенциала, ответственности за свои поступки.

Все мероприятия в школе должны являться звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа направлена на выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы школы, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса.

Стратегической целью учебно-воспитательной работы педагогического коллектива является: создание условий для развития ценностных ориентиров учащихся на основе разнообразной, творческой, эмоционально насыщенной деятельности.

Воспитательная работа строится на принципах:

- ориентации на общечеловеческие ценности как основу жизни;
- демократизма и гуманизма;
- системно – деятельностного и личностно – ориентированного подхода к воспитанию – опоры на лучшее в человеке.

Прогнозируемый результат – это выпускник, как целостная, здоровая личность, с его духовностью, универсальностью, творческим началом.

Воспитательная система школы строится на основе Стратегии «Казахстан – 2050», Концепции воспитания в системе непрерывной деятельности образования РК, основных направлений закона РК «Об образовании», Закона «О языках в Республики Казахстан» и других нормативно- правовых документов.

Полагаем, что создание условий для педагогического творчества, преследующем цель формирования высоких нравственных качеств и гражданской позиции учащихся, возможно при реализации важнейших направлений, таких как гражданско – патриотическое, духовно-нравственное, семейное воспитание, формирование здорового образа жизни, экологическая и трудовая деятельность.

Литература:

1. Советский энциклопедический словарь /Гл. редактор А.М.Прохоров – 4-е издание- М.: Советская энциклопедия, 1985. – С. 134.
2. Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. - М.: Политиздат, 1986. – 560 с.
3. Поташник М.М. Педагогическое творчество: проблемы развития и опыт: Пособие для учителя. — К.: Рад. шк., 1988. — 189с
4. Фонарев А.Р. Психология личностного становления педагога-профессионала: Автореф. дис. ... д-ра психол. наук. —М., 2007. — 49 с.
5. Жайтапова А.А. Профессиональный рост учителей в системе повышения квалификации. — Алматы: РИПК СО, 2010. — 316 с.
6. Вайнцваг П. Десять заповедей творческой личности. М., 1990.
7. Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 2011 - 2020 годы Астана, 2011 год.
8. Хухлаева О.В. Психология развития. Молодость. Зрелость. Старость. — М.: ВЛАДОС, 2006. — 208 с.